

A Restauração do Refeitório Central da Fundação Oswaldo Cruz

Renato da Gama-Rosa Costa (rgrc@coc.fiocruz.br)

Departamento de Patrimônio Histórico – Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ

Cristina Ribeiro (cristinaribeiro@fiocruz.br)

Departamento de Projetos e Obras – Diretoria de Administração do Campus – FIOCRUZ

Alexandre Pessoa (apessoa@coc.fiocruz.br)

Departamento de Patrimônio Histórico – Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ

Beatriz Naomi Onishi (onishi@fiocruz.br)

Diretoria de Administração do Campus – Diretoria de Administração do Campus – FIOCRUZ

Leonardo de Almeida (leo_almeida@fiocruz.br)

Diretoria de Administração do Campus – Diretoria de Administração do Campus – FIOCRUZ

Resumo

O Pavilhão do Restaurante ou Refeitório Central integra a relação de edifícios notáveis da Arquitetura Moderna Brasileira, tendo recebido em 1951, Menção na I Bienal de Arquitetura de São Paulo. Desde 2001 está tombado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC).

Ao longo de seus cinquenta anos, o edifício sofreu muitas intervenções, algumas irreversíveis. Recentemente foram encontradas as plantas originais do projeto de 1948, de autoria de Jorge Ferreira, revelando que as esquadrias também foram bastante alteradas.

O projeto de restauração a ser exibido neste evento é fruto de um trabalho de equipe, e pretende recuperar de forma gradual e seqüencial, as fachadas, o desenho original das esquadrias, e o painel de azulejos de autoria de Paulo Rossi Osir; adaptar o maior salão para eventos culturais; manter o uso de restaurante e realizar uma intervenção paisagística, integrando o Refeitório ao Pavilhão de Cursos, outro projeto de Jorge Ferreira situado no *campus* da Fiocruz, em Manguinhos, de 1947, também tombado pelo INEPAC.

Abstract

The Pavilion of the Restaurant or Main Dining Hall (*Pavilhão do Refeitório Central*) is part of the list of remarkable buildings of Brazilian modern architecture, having received in 1951 Citation on the First Bienal of Architecture of São Paulo. Since 2001 it is listed as a historic building by the State Institute of Cultural Patrimony -Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC).

During its fifty years, the building has been under several interventions, some of them irreversible. Recently original plans of a 1948 project, designed by Jorge Ferreira, were found, showing that window frames of the façades also were very modified.

The restoration project to be exhibited in this event is the result of teamwork, which intends to regain, in a gradual and sequential way, the building façade, the original drawings of the frames and the tiles panel designed by Paulo Rossi Osir. The project intends also to adapt the main room for cultural events, to keep the restaurant activities and to make a landscape intervention, to favor the integration of the Dining Hall with the Courses Pavilion, another project by Jorge Ferreira (1947), localized in FIOCRUZ Campus, in Manguinhos, also listed by INEPAC.

“A elegância da estrutura e da fachada principal, alegradas por brise-soleil em ambos os lados do retângulo central da parede e pela rampa, que pousa com leveza no terreno, dá um impactante contraste com a decoração paradoxal do edifício mourisco ao lado, construído em 1908, que abriga o Instituto. Esta nota de elegância, característica da interpretação de um programa essencialmente prático, é um bom exemplo da contribuição que o arquiteto pode dar para a humanização do ambiente.”

Com este parágrafo, Henrique Mindlin (1911-1971) finaliza a razão do por que da escolha do Pavilhão do Restaurante ou Refeitório Central, do então Instituto Oswaldo Cruz, para integrar a sua relação de edifícios notáveis da Arquitetura Moderna Brasileira, publicada junto ainda aos projetos urbanísticos e paisagísticos mais significativos, no livro *Arquitetura Moderna no Brasil* (1956)¹.

Origens e Destinos

O projeto do Refeitório Central (denominado Pavilhão Carlos Augusto da Silva pela Fiocruz) foi realizado em 1948, pelo arquiteto carioca Jorge Ferreira, e construído entre 1948 e 1953. A construção foi provavelmente idealizada para cumprir a legislação de 1938, que através do Decreto-lei Nº 1238 de 02 de maio de 1938, em seu parágrafo primeiro, obriga que *“Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 500 (quinhentos) empregados, deverá o empregador reservar-lhes local abrigado, higiênico e devidamente aparelhado, onde possam fazer as refeições no intervalo de trabalho”*, considerando a necessidade de assegurar aos trabalhadores, fora do lar, condições mais favoráveis e higiênicas para a sua alimentação. À isso somou-se a necessidade de substituir as antigas e acanhadas instalações para refeição, como o Caramanchão e a Casa de Chá.

Sobre a escolha do local de implantação do restaurante, comentou Jorge Ferreira em depoimento ao Departamento de Patrimônio Histórico:

“Eu participei da escolha dos terrenos. Na época, o Pavilhão de Cursos foi escolhido ali porque era perto da Avenida Brasil, que já era uma coisa projetada durante essa escolha. Mas depois fecharam aquilo ali e agora tem-se que dar a volta. O terreno do refeitório foi escolhido, pois era o local mais ou menos central, relativamente perto do Castelo”.

O programa do prédio, refletindo a mentalidade da época, separava os pesquisadores e cientistas dos “funcionários subalternos”. A edificação tinha como meta atender independentemente o pessoal administrativo, técnicos e auxiliares. Para isso foram criados no andar superior dois salões de refeições e uma cantina, servidos por uma cozinha central. Os dois refeitórios foram protegidos por *brise-soleils*, uma vez que, para usufruírem a melhor vista, ficaram com orientação solar desfavorável. Foi aproveitado o desnível do terreno e os depósitos, vestiários e a casa de máquinas ficaram no pavimento inferior, que era em grande parte ocupado por pilotis.

Os pesquisadores e cientistas ficaram então no salão avarandado, e os técnicos e auxiliares no bloco posterior, com pé direito duplo, esquadrias com venezianas e iluminação junto ao teto. A cozinha era o elo de ligação destes dois blocos, formando o “H”, característico da planta do prédio.

O corpo anterior apresentava o pavimento destinado o salão principal apoiado sobre pilotis, assim projetado para poder proporcionar uma área livre coberta para o convívio dos servidores após as refeições. Esta área foi fechada em 1975 para abrigar a sede da associação dos servidores da Fiocruz. O acesso à varanda superior se fazia por uma escada, ainda hoje presente e por uma rampa constituída de um único lance, substituída por outra de três lances na década de 1980. O acesso ao salão ainda é feito por uma varanda com piso de quadriculado de concreto. Desta varanda, duas portas levam ao interior do salão, separadas pelo corpo dos sanitários, que externamente foi revestido por um painel de azulejos, projetado por Paulo Rossi Osir².

- 1 restaurante
- 2 restaurante
- 3 refeitório
- 4 cozinha
- 5 banheiro
- 6 despensa
- 7 frigorífico
- 8 boilers
- 9 incinerador
- 10 depósito
- 11 não-escavado

1-Projeto original do Refeitório Central. (Arquitetura Moderna no Brasil)

Sobre os painéis, comentou Ferreira:

*“O Paulo Rossi foi quem fez aqueles azulejos todos do Ministério da Educação (...) com desenhos do Portinari. O Rossi era um sujeito formidável, de uma cultura muito grande e muita coisa ele ensinou ao Portinari sobre técnicas de pintura.(...) Ele era italiano, e italianos como ceramistas são fabulosos, aliás Itália e Portugal o são. Então chamaram-no pra fazer o painel do prédio do MES, eu o conheci e ficamos muito amigos. (...) O painel do refeitório é dele. O painel do Pavilhão de Cursos [também projeto de Ferreira, de 1947, incluído no tombamento estadual] é do Burle Marx. Nós já éramos muito amigos nessa época. Eu pedi pro Burle fazer o painel do Pavilhão de Cursos. Esse painel vinha até o chão. O painel do Refeitório foi presente do Rossi, ele ofereceu inclusive o material (...)”.*³

O corpo posterior tem suas fachadas cuidadosamente trabalhadas por meio da utilização de grandes esquadrias de madeira, pequenas aberturas quadrangulares e novamente *brises-soleils*, rigorosamente projetados de acordo com a incidência solar e a necessidade de iluminação dos ambientes internos.

O Refeitório Central é uma obra notável, onde existe uma associação harmoniosa entre o rigor do desenvolvimento dos detalhes, o estudo dos aspectos funcionais e as soluções técnicas, espaciais e estéticas. Nesse projeto, Jorge Ferreira adota uma concepção volumétrica constituída pela interligação de dois corpos com coberturas inclinadas formando um perfil em V, que tem a sua movimentação acentuada pela declividade do terreno.

Com esse projeto, Jorge Ferreira ganhou Menção do júri da 1ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo de 1951. Neste ano foram premiados Le Corbusier, com o Grande Prêmio Internacional de Arquitetura, pelo significado mundial de sua obra e a sua influência criadora sobre a arquitetura brasileira; além do italiano Pier Luigi Nervi e dos brasileiros Lúcio Costa, o próprio Henrique Mindlin, Rino Levi, Álvaro Vital Brazil, Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy, e o engenheiro Joaquim Cardoso. Oswaldo Arthur Bratke recebeu ainda a Menção Especial e Paulo Antunes Ribeiro e Ícaro de Castro Mello, receberam a Menção, juntamente com Ferreira.

2-Interior do salão de refeições dos pesquisadores e cientistas. (Arquivo Nacional)

A arquitetura de Jorge Ferreira integra o conjunto das obras marcantes produzidas no Brasil a partir da segunda metade da década de 30, que teve repercussão internacional por reelaborar, de maneira criativa, os princípios da arquitetura moderna. A característica principal das obras produzidas nesse período é a utilização de soluções e elementos arquitetônicos da tradicional arquitetura brasileira, reinterpretada a partir de uma ótica moderna: tratamento plástico das fachadas com painéis de azulejos, telhados inclinados e esquadrias de madeira em contraste com amplos panos brancos, utilização de cobogó, treliças e varandas para proporcionar melhor conforto térmico.

3- Fachada posterior ainda em obras e fachada principal em fase de acabamento, ainda sem o painel de Osir. (DAD/FIOCRUZ).

A linguagem arquitetônica das obras projetadas por Jorge Ferreira, que conjuga sobriedade e despojamento com refinado tratamento dos detalhes, tem parentesco direto com as obras dos pioneiros da arquitetura

moderna brasileira: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, irmãos Marcelo, Milton e Maurício Roberto, entre outros.

Os projetos desenvolvidos para Manguinhos, a partir da reforma ministerial de janeiro de 1937⁴, vieram da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde. Criada pelo primeiro governo de Getúlio Vargas, essa divisão alteraria, nas cinco décadas seguintes, a relação entre os arquitetos e a Instituição. Os projetos passaram a ser desenvolvidos por uma equipe, e não por um único profissional como até então, bem como através de um órgão da administração do Ministério, e não mais diretamente pela direção do Instituto.

Faziam parte dessa divisão profissionais como Jorge Ferreira, Nabor Forster, Olenka Freire Greve, Floroaldo Albano, Waldir Ramos, Evaristo de Sá, Humberto Cavalcanti e Audomaro Costa, irmão de Lúcio Costa, entre outros.

No período de existência da Divisão de Obras, de 1934 a 1977⁵, foram desenvolvidos, para o Instituto Oswaldo Cruz, cerca de vinte projetos para novas edificações, com a efetiva construção, além de inúmeros serviços de reforma e acréscimos.

Após a transferência da capital para Brasília, em 1960, teve início o desmembramento e a escassez de verbas para a Divisão de Obras, e seus arquitetos, aos poucos, foram transferidos para diversas unidades pelo Brasil.

Jorge Ferreira

Alfredo Jorge Guimarães Ferreira nasceu em Paris, França, em 26 de outubro de 1913. Formou-se pela Escola Nacional de Belas Artes em 1937, sendo, portanto, contemporâneo de Lúcio Costa e da primeira geração de arquitetos modernistas cariocas.

Trabalhou para o Ministério da Educação e Saúde de 1938 a 1970. Durante esse período, integrou e chefiou comissões designadas para elaborar, bem como discutir com órgãos centrais da Presidência da República os programas e planos de obras, visando a construção e implantação de diversas unidades de educação e saúde em todo o País. Trabalhou no Departamento Nacional de Saúde, no serviço de doenças mentais, lepra e malária, na Campanha Nacional contra a Tuberculose, no Departamento Nacional de Educação e em seus departamentos de ensino superior, secundário, industrial e primário.

Ainda pelo Ministério da Educação e Saúde, através da Divisão de Organização Hospitalar, atuou como professor de arquitetura hospitalar nos cursos de administração hospitalar, de 1947 a 1950. De 1951 a 1970, foi consultor na Universidade Federal do Paraná e na Federal do Rio Grande do Sul.

Participou da equipe de Atílio Corrêa Lima, junto com os arquitetos Thomaz Estrella, Renato Mesquita dos Santos e Renato Soeiro, na elaboração do projeto para a estação de passageiros destinada a hidroaviões dentro do conjunto do aeroporto Santos Dumont (1937-1938). Esse projeto obteve o primeiro lugar em concurso nacional. O edifício abriga a atual sede do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (Incaer), é tombado pelo Iphan e representa uma das primeiras obras da arquitetura moderna carioca.

Com essa equipe, embora sem a participação de Atílio, que teve morte prematura, Jorge Ferreira realizou diversas obras, dentre as quais destacam-se as escolas técnicas de Manaus, Teresina e Fortaleza, o Internato do Colégio Pedro II, em São Cristóvão, e a residência Stanislav Kozlowski no Leblon, ambos no Rio de Janeiro. Esta última obra é citada como um exemplo notável de arquitetura residencial, no livro *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*. A equipe participaria ainda do Concurso para a escolha do projeto do Maracanã, em 1949.

Foi como chefe da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde, de 1942 a 1950, que Jorge Ferreira recebeu a incumbência de projetar o Pavilhão de Cursos e o do Restaurante Central para o então Instituto Oswaldo Cruz.

O Passado Recente, o Presente e o Futuro.

Só os dados citados acima já justificariam a luta pela preservação do Refeitório Central, assumida pela própria Presidência da Fiocruz a partir de seu tombamento em 1998.

A recuperação da arquitetura do período moderno começou no ano de 1995, quando se iniciou o projeto de reforma do Pavilhão de Cursos pela Divisão de Projetos e Obras da Diretoria de Apoio ao Campus da Fiocruz (DPO/DIRAC). Chamada para participar do projeto, a equipe de arquitetos do DPH/COC entrou em contato com Jorge Ferreira e conjuntamente realizou uma série de alterações no projeto proposto. Graças ao empenho pessoal de Ferreira, o Pavilhão foi reformado sem grandes alterações.

Esta intervenção nos alertou para providenciar seu tombamento. Em maio de 1998, após pesquisa histórica realizada por nós do DPH/COC, a Presidência da Fundação Oswaldo Cruz propõe ao Instituto Estadual de Patrimônio Cultural (INEPAC), órgão do Estado do Rio de Janeiro, o tombamento dos dois projetos de Ferreira por representarem "(...) belos exemplares da arquitetura modernista no Estado do Rio de Janeiro". Em dezembro do mesmo ano o INEPAC deu parecer favorável ao tombamento dos pavilhões do Restaurante Central e de Cursos, iniciando um projeto de recuperação e revalorização deste tipo de arquitetura presente no *campus* de Manguinhos.

A recente inclusão dos pavilhões de Ferreira, mais a Portaria da Av. Brasil e o Pavilhão da Febre Amarela, no guia lançado pela Prefeitura do Rio, confirmaram a necessidade e coerência de nosso projeto. Destes pavilhões, o que se encontra em situação mais delicada é o do Refeitório Central.

Ao longo de seus cinquenta anos, o edifício sofreu muitas intervenções, sendo as mais prejudiciais, a que fechou com alvenaria a área livre delimitada pelos pilotis do pavimento térreo, para abrigar a sede da Associação dos Servidores; a que construiu um castelo d'água próximo à sua fachada posterior, além da inserção, sem nenhum cuidado, de volumes inadequados na fachada posterior e na cobertura. Abandonado durante um certo tempo chegou a abrigar os macacos Rhesus criados na Fiocruz, e uma sala de ginástica da associação dos servidores. Uma reforma realizada na década de 80 acrescentou algumas instalações no salão principal e uma laje no salão de refeições dos funcionários subalternos, dividindo-o em dois andares.

Recentemente foram entregues ao Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, juntamente com outras centenas de plantas, as plantas originais do projeto de 1948, revelando que as esquadrias das fachadas do bloco posterior e da cozinha também foram bastante alteradas. A confrontação das plantas originais e das fotos encontradas no Arquivo Nacional, com o estado atual das esquadrias, mais as prospecções realizadas no local, têm norteado os trabalhos de recuperação delas.

A primeira metade da década de 1970 representou o ponto máximo de abandono da instituição, com cassação de cientistas, cancelamento de linhas de pesquisa, com instalações sucateadas e pavilhões destruídos ou em quase estado de ruína. A recuperação só ocorreu devido ao empenho pessoal de Ernesto Geisel, que a partir de 1975, empreendeu uma série de reformas que devolveram o uso aos edifícios abandonados. As intervenções, porém, não foram realizadas com os critérios que hoje são adotados em prédios de valor histórico, e muitas delas se tornaram irreversíveis.

Atualmente encontra-se em conclusão o projeto de restauração da edificação, numa atuação conjunta da Diretoria da Administração do Campus (DIRAC) e a Casa de Oswaldo Cruz (COC), departamentos, cada qual com sua especialidade, responsáveis pela conservação e obras de reformas no acervo arquitetônico da Fiocruz.

A DIRAC possui um papel fundamental no complexo Fiocruz, pois tem a missão de assessorar a Presidência provendo toda a infra-estrutura para o funcionamento da Fundação em seu *campus* em Manguinhos e demais *campi* localizados em outros bairros da cidade do Rio de Janeiro, como o Instituto Fernandes Figueira, no Flamengo e o Instituto Nacional de Endemias Rurais, em Jacarepaguá.

A DIRAC gerência e executa projetos e obras; manutenção civil e operações, manutenção de equipamentos técnico científicos e serviços de apoio (limpeza, segurança, zeladoria, transporte em geral e jardinagem). Também licita, contrata e fiscaliza a execução de obras em todas as Unidades da Fiocruz.

Criada em 1986, a Casa de Oswaldo Cruz (COC) é um centro de pesquisa, documentação e informação dedicado à memória, à história das ciências biomédicas e da saúde pública e à educação e divulgação em ciência e saúde. Através de seu Departamento de Patrimônio Histórico (DPH), criado em 1989, cuida da conservação dos edifícios construídos entre 1904 e 1920 (do período eclético, tombados pelo IPHAN) e entre 1947 e 1953 (do período moderno, tombados pelo INEPAC), bem como de toda a área verde do *campus* de Manguinhos, protegida por lei federal. A inclusão de outros edifícios nesta relação é meta do departamento ainda para os próximos anos.

O projeto de restauro leva em conta as características originais do prédio, recuperando sua aparência original aonde possível. Para tanto terá de ser executado em duas etapas. A etapa posterior, a ser realizada a longo prazo, prevê a reconstituição do pavimento dos pilotis, que obrigará a transferência das instalações da associação de servidores para um prédio próprio, ainda a ser projetado. De imediato este acréscimo, a nosso ver lamentável, será pintado em uma cor que o diferencie da arquitetura original, em branco, como toda a típica arquitetura do período. Os pilares, que são apenas faceados em seu quadrante pela nova alvenaria, seguirão a mesma orientação e serão pintados de branco.

A equipe tem consciência, entretanto, que algumas intervenções serão impossíveis de serem revertidas, graças à mudança de uso da edificação, como por exemplo, a divisão do bloco posterior em dois pavimentos.

Por esta razão, a proposta atual de transformação de parte do salão principal para atividades da comunidade, recebeu um projeto criterioso, possibilitando o uso de seu espaço para exposições, palestras e eventos culturais, sem, entretanto, alterar a ambiência original.

4-Fachada posterior. Situação atual e fachada proposta.

A etapa atual do projeto, a ser iniciado ainda este ano, prevê a recuperação de todas as fachadas, com adequação ao desenho original, reabrindo vãos e recuperando o uso das venezianas, como no bloco posterior, conjugando o pano inteiriço das esquadrias com a subdivisão do pé-direito interno. A fachada da cozinha será plenamente recuperada, utilizando, no entanto, esquadrias de alumínio pintado de branco, sem desrespeito ao desenho original. No corpo do refeitório principal será realizada a recuperação de todas as suas esquadrias originais em madeira. Será feito também o restauro do painel de Paulo Rossi que atualmente se encontra em mal estado de conservação. Está prevista também um novo projeto paisagístico do entorno.

Dos projetos desenvolvidos por Jorge Ferreira para o então Instituto Oswaldo Cruz, pouco se sabe sobre seu paisagismo. De fato, o que podemos afirmar é que o Pavilhão de Cursos, construído entre 1948 e 1951, possuía jardim de Roberto Burle Marx. Nenhuma outra informação foi obtida a respeito do jardim para o

Refeitório Central. Portanto, do que chegou aos nossos dias não pode ser considerado um jardim histórico, segundo a concepção definida pela *Carta de Florença* de 1981⁶.

Apesar da inexistência de um projeto original, sobrevivem algumas espécies remanescentes, tais como: os abricós-de-macaco (*Couroupita guianensis*), as figueiras (*Ficus sp.*) e alguns pau-ferros (*Caesalpineia ferrea*), que não podemos considerar exemplares notáveis, mas que deverão ser mantidos.

Restaram apenas elementos arquitetônicos, tais como, escadas e rampas, como também, as pavimentações originais que se apresentam fragmentadas. A orientação geral para a futura proposta da intervenção paisagística é para que se privilegie a funcionalidade dos espaços do terreno e as atividades da comunidade *Fiocruz*, possibilitando os diversos usos deste entorno.

5-Paisagismo proposto para o Refeitório Central.

Nota-se a necessidade preliminar de uma grande limpeza no terreno, a retirada de muitos arbustos colocados inadequadamente, visando dar maior transparência ao prédio, e a busca de uma solução para o problema da drenagem do terreno, atualmente ineficiente. A nova iluminação em torno da edificação deve

ser implantada de forma a considerar a segurança e a estética: melhor iluminação nas circulações externas e estacionamento, valorização da vegetação e das fachadas. Está prevista, também, a melhoria da acessibilidade, com a construção de novas rampas e caminhos, e ainda, o plantio de árvores ao longo do muro que faz divisa com a comunidade vizinha. O interesse pelos jardins deverá ser estimulado por todas as ações adequadas à valorização deste patrimônio e a torná-lo mais conhecido e integrado à comunidade.

Além do projeto de restauração e de paisagismo serão realizadas obras na melhoria de suas atuais instalações, numa tentativa de reverter seu estado de sub aproveitamento, evitando usos indevidos e pouco atenciosos ao valor do edifício como patrimônio da arquitetura moderna brasileira.

Dentre os serviços a serem realizados estão a revisão de todas as instalações hidráulicas, elétrica e de ar condicionado; a reforma dos sanitários, incluindo a adaptação para portadores de necessidades especiais; a reforma da cozinha, cuja área será reestruturada para atender ao restaurante e à parte de eventos, que poderão funcionar independentemente ou em conjunto; a adaptação do bloco posterior para a nova sede do Núcleo de Segurança do Trabalhador (NUST), com salas de atendimento médico aos servidores; a criação de uma central de utilidades afastada do edifício, abrigando redes alimentadoras das instalações hidráulicas e de ar condicionado; e ainda, a criação de um pavimento técnico na circulação de serviços da cozinha, para facilitar o acesso e a manutenção de suas instalações.

As etapas do projeto incluíram a realização de laudos técnicos para a verificação das condições de estabilidade e viabilidade de recuperação estrutural e dos revestimentos das fachadas. Os estudos em relação à estrutura abrangem os muros de arrimo construídos na década de 1980. Para a recuperação das fachadas o laudo indicou áreas de descolamento da pintura, eflorescência, bolor e fissuras.

Para concluir, não custa lembrar que todo o projeto está sendo acompanhado pelo INEPAC e pelo arquiteto Jorge Ferreira. O objetivo final deste projeto é devolver à comunidade de Manguinhos e aos cariocas uma das mais representativas edificações que compõem o rico acervo da Arquitetura Moderna Brasileira.

A Fiocruz, ao juntar esforços para a recuperação do Pavilhão do Restaurante Central, pode ainda prestar uma homenagem a um dos maiores arquitetos modernos ainda vivos. Jorge Ferreira completa, em outubro deste ano, 90 anos de uma vida dedicada à arquitetura e à saúde pública.

A restauração da arquitetura realizada no Brasil entre os anos 30 e 60 segue uma tendência mundial de recuperação de um período da arquitetura reconhecido como patrimônio da humanidade por organismos como a UNESCO e debatido em fóruns como o DOCOMOMO.

A arquitetura do período Moderno sofre, porém, da carência de um maior reconhecimento pelo cidadão comum. Tida como construções “recentes”, ela ainda não foi devidamente assimilada, acarretando distorções para sua compreensão enquanto obras de qualidade estética e espacial. O que obriga nós arquitetos, urbanistas e paisagistas da Fiocruz, sempre que possível, revelar e divulgar seu valor. Através do mecanismo de tombamento, de pesquisas históricas e de obras de recuperação deste patrimônio, os primeiros passos estão sendo dados.

Notas

¹ Publicado em 1956 pela Reinhold Publishing Corporation, Nova York. A partir desta obra, que só foi publicada no Brasil em 1999 pela Editora Aeroplano, outras publicações foram realizadas durante a década de 1990, usando-a como referência bibliográfica e iconográfica. Sendo assim, o projeto do Restaurante do Instituto Oswaldo Cruz está citado nas publicações Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro, da Editora PINI/Fundação Vilanova Artigas/RIOARTE, 1991; no Guia de Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro, lançada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a Editora Casa da Palavra, em 2000 e no livro Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960, da Editora Aeroplano, de 2001.

² Artista de origem italiana que trabalhava, entre outros, para Portinari. Osir e Portinari são os autores dos painéis de azulejos do Palácio Gustavo Capanema, sede do Ministério da Educação e Saúde, construídos entre 1937 e 1953. A empresa do pintor e empreendedor Paulo Rossi Osir, a Osirarte, foi fundada em 1940 para executar os azulejos desenhados por Portinari para os painéis do edifício do MEC, mas depois, em quase duas décadas de existência, transcendeu a mera execução para voltar-se à criação e à produção de azulejos especialmente desenhados por nomes como Volpi, Mario Zanini, Gerda Brentani e Hilde Weber. Eles faziam não só painéis fixos ou móveis, como também superfícies para bandejas, mesas, lareiras e detalhes para fontes e piscinas.

³ Jorge Ferreira – Trecho de depoimento, de 12 de março de 1999, registrado na fita 1, lado B.

⁴ Essa reforma cortou a autonomia financeira do Instituto Oswaldo Cruz, que vendia produtos biológicos e serviços. O ministério passou a incorporar tal verba ao orçamento da União. Consciente da importância do Instituto, entretanto, o ministro Gustavo Capanema empreende grandes obras, buscando a sua remodelação (BENCHIMOL, 2001, p.86).

⁵ A partir de 1953, com a separação dos ministérios, alguns profissionais optaram por integrar instituições ligadas ao Ministério da Educação, como Olenka Greve, que pediu transferência para o Colégio Pedro II. A maioria, porém, permaneceu vinculada à D O, que por sua vez, permaneceu na estrutura administrativa do Ministério da Saúde

⁶ Reunidos em Florença, em 21 de maio de 1981, o comitê Internacional de Jardins Históricos e ICOMOS/IFLA decidiram elaborar uma carta relativa à proteção dos jardins históricos, levando o nome desta cidade. Essa carta foi redigida pelo comitê e registrada em 15 de dezembro de 1982 pelo ICOMOS, visando a complementar a Carta de Veneza neste domínio particular. (Fonte: www.iphan.gov.br)

Referências Bibliográficas

BENCHIMOL, J. (Coord.). Febre Amarela. A doença e a vacina, uma história inacabada. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2001.

BRUANT, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: PINI: Fundação Vilanova Artigas; Rio de Janeiro – RIOARTE, 1991.

COSTA, Renato da Gama-Rosa; Oliveira, Benedito Tadeu; Pessoa, Alexandre José de Souza. Arquitetos de Manguinhos: resgate de uma história não registrada. In: IV Encontro Regional Sudeste de História Oral, 2001, Rio de Janeiro.

COSTA, Renato da Gama-Rosa Costa. Arquitetura Moderna em Manguinhos: Memória e Preservação. In: IV Seminário DOCOMOMO Brasil, 2001, Viçosa/Cataguases.

CZAJKOWSKI, Jorge. Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro / Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.

MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1991.

OLIVEIRA, Benedito T (coord.); COSTA, Renato G.R.; PESSOA, Alexandre. Um lugar para Ciência: a história do *campus* de Manguinhos. Editora Fiocruz. Rio de Janeiro: 2003.

SANTOS, Cecília et al. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo: Tessela: Projeto Editora, 1987.

XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza. Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro, São Paulo; PINI: Fundação Vilanova Artigas; Rio de Janeiro – RIOARTE, 1991.

Arquitetura na Bienal de São Paulo. Edições Americana de Arte e Arquitetura. EDIAM by Dante Paglia, São Paulo, 1952.

Arquitetura e Urbanismo. N 19, outubro/dezembro de 1951. Ano III

Fundo Gustavo Capanema. CPDOC/FGV